

"KONSEPT" LINGVISTIK BILIMLAR TIZIMIDA

Soqiyeva Shirin Shokirovna

tayanch doktorant, Toshkent transport universiteti, Toshkent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15568020>

Annotatsiya. Bu maqolada rus, o'zbek, ingliz tilshunos olimlari A.P. Babushkin, N.N. Boldirev, V.N. Teliya, E.S. Kubryakova, I.A. Sternin, G. Lakoff, M. Jonson, D.U. Ashurova, A.E. Mamatov va boshqa olimlarning konsept haqidagi o'z qarashlari keltirilgan. Konsept va tushunchaning farqi ham qisman keltirib o'tilgan. Shu bilan birga konseptning metafora bilan bog'liqligi haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Konsept, lingvokulturologiya, tushuncha, madaniyat, ong, an'ana, metafora

Аннотация. В статье рассматриваются работы русских, узбекских и английских лингвистов А.П. Бабушкина, Н.Н. Болдырева, В.Н. Телия, Е.С. Кубрякова, И.А. Стернина, Д.У. Ашурова, А.Э. Маматова, Г. Лакоффа, М. Жонсона и другие ученые представили свои взгляды на эту концепцию. Также, упоминается разница между концептом и понятием и обсуждается связь понятия и метафоры.

Ключевые слова: Концепт, лингвокультурология, понятие, культура, сознание, традиция, метафора

Annotation. This article presents the views of Russian, Uzbek, and English linguists: A.P. Babushkin, N.N. Boldyrev, V.N. Teliya, E.S. Kubryakova, I.A. Sternin, D.U. Ashurova, E.A. Mamatov, G. Lakoff, M. Johnson, and other scholars on the concept. The difference between a concept and a notion is also partially explained. At the same time, the relationship of the concept to metaphor is discussed.

Keywords: Concept, linguistic culture, notion, culture, tradition, metaphor.

Hozirgi kunda tilshunoslikda "konsept" terminiga kognitiv tilshunoslik va lingvokulturologik yondashuvlar orqali talqin berilmoqda. A.P. Babushkin, N.N. Boldirev, V.N. Teliya, E.S. Kubryakova, I.A. Sternin va boshqa olimlarning kognitiv tilshunoslik nuqtai nazaridan olib borgan tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, konsept - bu ong birligi bo'lib, unda qabul qilingan bilimlar, erishilgan tajribalar, inson hayotidagi faoliyat natijalari hamda muayyan madaniyatga xos tasavvur va bilimlar mujassam bo'ladi (A.E. Mamatov. 2019. 95 bet). Demak, konseptni o'zlashtirilgan bilim, ko'nikma, tajriba va ma'lum bir madaniyatga tegishli dunyoqarashlar yig'indisi, deb ta'riflash mumkin. "Konsept" termini ilk bor 1928 yilda S.A. Askoldovning "концепт и слово" nomli maqolasida qo'llanilgan bo'lib, u asosan so'z bilan bog'liq holda izohlangan. Biroq XX asr o'rtalariga kelib, "konsept" tilshunoslikda mustaqil termin sifatida ishlatila boshlandi. (A.E. Mamatov. 2019. 95-96 bet)

E.S. Kubryakovaning ta'kidlashicha: "konsept" - bu bizning ongimizning aqliy yoki ruhiy resurslari birliklarini va inson bilimi va tajribasini aks ettiruvchi axborot tuzilmasini tushuntirishga xizmat qiladigan termin, xotira, aql, leksika, miyaning konseptualtizimi va tilining operativ mazmun birligi, inson psixikasida aks ettirilgan dunyoning butun tasviri" (E.S. Kubryakova, Demyankov 1996: 90). L.O. Cherneyko va V.A. Dolinskiylarning ta'kidlashicha, konsept uning ortida turgan hodisa haqidagi barcha turdagi bilimlarning lingvistik sinishi, empirik bilim, fikr bilan bilish, ishonch bilan bilish, ya'ni "bir belgi ostida

olingan va ma'lum bo'lgan kognitiv tuzilma sifatida belgining mavjudligini oldindan belgilab beradigan" barcha narsalarni qamrab oladi. Demak, biz konseptni ongimizdagi aqliy fikrlar, hayot faoliyatimiz davomida to'plagan bilimlarimiz, tajriba va kuzatuv orqali to'plagan bilimlarimiz, ruhiy ichki hissiyotlarimiz yig'indisi desak bo'ladi.

Y.S. Stepanov konseptni tushuncha bilan bir xil tartibdagi hodisa deb hisoblaydi. Qayd etish joizki, Y.S. Stepanov konsept va tushuncha o'rtasidagi farqni ham ko'rsatadi: "Konsept tushunchadan ko'ra mazmunan boyroq va madaniyat olami bilan uzviy bog'liqdir, chunki u go'yo inson ongida madaniyatni aks ettiradi; madaniyatni insonning aqliy olamida aks ettirish usuli, boshqa tomondan, tushuncha - bu oddiy odam, oddiy odamning o'zi, "madaniy qadriyatlar" ichiga kirishi mumkin bo'lgan narsa va holatlar, unga ta'sir qiladi" (Stepanov. 1997:43). Demak, «konsept» va «tushuncha» o'rtasida katta farq bor, konsept o'z mazmuniga ko'ra tushunchaga qaraganda ancha kengroqdir, chunki butun har doim uning qismidan ko'proq hajmli bo'ladi, yani konsept butunlikni bildirsa tushuncha uning qismi hisoblanadi. Bundan tashqari, konsept o'z navbatida madaniyatni aks ettiruvchi omil hisoblansa, tushuncha esa ma'lum bir holat yoki vaziyat haqidagi fikr. Masalan biron bir filmni olaylik, u film ichidagi qahramonlar, ularning fikrlari, dunyoqarashi, madaniyati, his tuyg'ularini, film ichidagi barcha voqea hodisalarni konsept deb olsak, undagi bir vaziyat haqidagi fikrni tushuncha deyish mumkin

Konsept va g'oyaning bir butun va bir qismi sifatidagi munosabati haqidagi fikrlarni konseptualizm asoschisi Pierre Abelard (1079-1142) asarlarida uchratish mumkin. Uning fikricha, konsept namoyon bo'lish doirasi ancha xilma-xil bolib, unga his-tuyg'ular, sezgi, affektlar, hislar va boshqalar kiradi. Tushuncha ma'lum bir obyekt yoki hodisa haqidagi fikr bo'lsa, konsept obyektning ichki xususiyatlarini ko'rsatadigan individual tuyg'udir (ular unchalik muhim bo'lmasligi mumkin): tasvirlar, belgilar, his-tuyg'ular, baholashlar, boshqacha qilib aytganda, " g'oya nafaqat mavhum, balki, hissiy-baholash xususiyatlarini o'z ichiga oladi". Shunday qilib konsept va tushuncha terminlari o'rtasidagi farq aniqlash muammosi hozirgi zamon tilshunosligidagi eng dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Ular o'zaro bog'liq, lekin ekvivalent hisoblanmaydi. Konseptni biz ong ostidagi bilish, inson hayotida davomidagi ortirilgan bilimlar, tajribalar, tuyg'ular, hissiyotlar desak, tushunchani malum bir voqea yoki vaziyatdagi tassavvurimiz desak ham bo'ladi

N.D.Arutyunovaning fikriga ko'ra "konsept - bu milliy an'ana va folklor, din va mafkura, hayotiy tajriba va san'at obrazlari, his-tuyg'ular va qadriyatlar tizimi kabi omillarning o'zaro ta'siri natijasida" vujudga keladigan amaliy falsafa tushunchalari sifatida belgilaydi. Konsept - inson va madaniyat o'rtasida vositachilik qiluvchi madaniy qatlam" (Arutyunova 1998: 3). Bundan kelib chiqadiki, kosept - bu madaniyat, urf odat va milliylikning ifodasi. Bunga misol qilib aytish mumkinki o'zga bir davlat fuqarosi bilan suhbatlashganimizda u o'z mamlakatining milliyligini, urf odatini, an'anasini, dinini o'z nutqida aks ettirib turadi. Masalan g'arb mamlakatlarida yashovchilar bilan gaplashganda, ularning madaniyatida ayol va erkak teng huquqligi, hattoki uy ishlarida va bola parvarishida ham vazifalarni teng bajarishlar yaqqol sezilib turadi.

Bundan kelib chiqadiki, biron kim bilan suhbatlashganimizda u o'z mamlakatining milliyligini, urf odatini, an'anasini, dinini o'z nutqida aks ettirib turadadi.

Tilshunoslikda "sema – bu so'z manosining eng kichik mazmuniy birligi, leksema esa so'zning lug'aviy shakli bo'lib, konsept bilan bog'liq hisoblanadi.. Misol uchun "ona" so'zini olsak, "inson", "ayol", "farzandli shaxs" bu sema, "onasi" "onam", "onangiz", "onalar", "onadek" bu leksema, "ona" konsepti har bir shaxs ongida umumiy va madaniy

tushuncha hisoblanib, u eng mehribon inson, muqaddas va fidoiy kishi deb tasvirlanadi. Ba'zi tilshunos olimlar leksema, sema va konsept o'rtasidagi bog'liqlik haqida o'z asarlarida keltiradilar. A.I. Babushkin konseptni "haqiqiy yoki ideal dunyo obyektini aks ettiruvchi va ona tilida so'zlashuvchilarning milliy xotirasida og'zaki belgilangan shaklda saqlanadigan jamoaviy ongning har qanday diskret mazmunli birligi" deb tushunadi (Babushkin 1998: 12). U so'zning semantik tarkibida leksema shakllarining moddiy yasalishi va sememalarning individual yasalishini ajratadi. Sememalarda sema manosining elementar birliklari mavjud. Semalarni tahlil qilish orqali konsept aniqlanadi. A.P. Babushkin konseptni tavsiflashda lingvistik yondashuvni taklif qiladi. Uning konseptni aniqlash texnikasi leksemaning lug'at ta'rifini tahlil qilish asosida konseptning turini aniqlashdan iborat.

"So'z – qalbning tarjimoni" degan maqol bejiz aytilmagan, inson qalbidagi o'y-fikrlarni so'z orqali ifoda qiladi. So'z bilan konsept uzviy bog'liq hisoblanib, odam o'ylagan har bir g'oya, fikrni so'z orqali ifodalaydi. So'z boyligi kuchli bo'lgan insongina o'z g'oyasini ravon yotirib beradi. Konseptni yetkazish so'zlovchining bilim va notiqlik darajasiga bog'liq. S.G. Vorkachev konseptni "yuksak ma'naviy qadriyatlarga ega bo'lgan jamoaviy bilim / ongning birligi" sifatida belgilashni taklif qiladi. Lingvomadaniyat deganda u "darajalararo murakkab birlik, ya'ni konsept o'z mazmuni bilan chegaralanib qolmaydi, u "ma'lum bir madaniyat tashuvchilarining so'z ortidagi hodisaning tabiati haqidagi g'oyalarini aks ettiruvchi, uning assotsiativ bog'lanishlarining xilma-xilligida olingan so'zning denotativ va konnotativ mazmunini" qamrab oladi (Cherneiko 1995: 73-83). So'z - bu aqliy faoliyat birligi sifatida inson uchun konseptni "ochadigan" va uni aqliy faoliyatda aktualashtirishga imkon beradigan kalit So'z konseptni to'liq ifodalamaydi, o'z ma'nosiga ko'ra, u xabarga tegishli bo'lgan bir nechta asosiy konseptual xususiyatlarni amalga oshiradi, uni yetkazish so'zlovchining vazifasi bo'lib, uning kuchining bir qismidir" (Popova, Sternin 2003).

Ma'nolarni talqin qiluvchi tushunchalar doimiy ravishda yanada aniqlashtirish va o'zgartirishga moyil bo'lib, faqat paydo bo'lishining boshida tahlil qilinmagan mavjudotlarni ifodalaydi, ammo keyinchalik tizimning bir qismi bo'lib, ular boshqa tushunchalar ta'siriga tushadi va o'zlari o'zgartiriladi. Tushunchalar soni va ularning ko'pchiligining mazmun doirasi doimiy ravishda o'zgarib turadi. "L.V. Barsalouning fikriga ko'ra, odamlar bu dunyoda doimo yangi narsalarni o'rganadilar va dunyo doimiy ravishda o'zgarib turadi, shuning uchun inson bilimi bu o'zgarishlarga tezda moslashadigan shaklga ega bo'lishi kerak va bunday bilimlarni uzatish va saqlashning asosiy birligi - konsept ham juda moslashuvchan va harakatchan bo'lishi kerak" (Laguta 2003: 130). Demak, tez o'zgarayotgan bu dunyoda, yangi tushunchalar, yangi fikrlar paydo bo'ladi. Shu sababli ham insonlar bilim doirasini kengaytirib, o'zgarishlarga moslashishi kerak. Bu bilimlarni kelajak avlodga uzatish va saqlab qolish muhim hisoblandi.

"Bizning fikrimizni boshqaradigan tushunchalar faqat aql-idrok masalalari emas. Ular bizning kundalik faoliyatimizni eng oddiy tafsilotlargacha boshqaradi. Bizning tushunchalarimiz biz nimani idrok qilayotganimizni, dunyoda qanday aylanib yurganimizni va boshqa odamlar bilan qanday munosabatda bo'lganimizni tuzadi. Shunday qilib, bizning konseptual tizimimiz kundalik voqelikni aniqlashda markaziy rol o'ynaydi. Agar bizning konseptual tizimimiz asosan metafora ekanligini ta'kidlasak va bu to'g'ri bo'lsa, unda bizning fikrlash tarzimiz, biz boshdan kechirgan narsalarimiz va har kuni qiladigan narsalarimiz juda ko'p metafora masalasidir. Birinchi navbatda, lingvistik dalillarga asoslanib, biz oddiy konseptual tizimimizning aksariyati metaforik xarakterga ega ekanligini aniqladik". (G. Lakoff, M. Johnson. 1980. p.3-4). Bu fikrlardan kelib chiqib aytish mumkinki, konsept nafaqat ongimizdagi bilim balki kundalik hayotimizda bajarayotgan har bir ishimiz, uyqudan turib bajaradigan mashg'ulot,

vazifalarimizdan tortib to kechga qadar boshimizdan o'tkazgan har bir fikr va o'ylarimiz barchasi konseptdir. Biz kunlik hayotimizda idrok qiladigan har bir narsamiz, insonlar bilan muloqotimiz, muammolarni hal qilshimiz, rejalarimiz, maqsadlarimiz, umumiy aql idrokimiz barchasini konsept deb hisoblash mumkin. Konseptual tizim esa metafora bilan uzviy bog'liq, chunki kundalik ish harakatlarimizning ko'pini metafora deyish mumkin.

Kundalik tildagi metaforik iboralar bizning kundalik faoliyatimizni tuzuvchi tushunchalarning metaforik mohiyatini qanday tushunishga yordam berishi haqida tasavvurga ega bo'lish uchun keling, zamonaviy ingliz tilida aks ettirilgan *Time is money* metaforik tushunchasini ko'rib chiqaylik.

Time is money

You are wasting my time
This gadget will save your hours
I don't have the time to give you
How do you spend your time these days
That flat tire cost me an hour
I have invested a lot of time in her
I don't have enough time to spare for that
You are running out time
You need to budget your time
Put a side some time for ping pong
Is that worth your while?
Do you have much time left?
He's living on borrowed time
You don't use your time profitably
I lost a lot of time when I got sick
Thank you for your time

VAQT – PUL

Siz mening vaqtimni behuda sarf qilyapsiz
Ushbu gadget vaqtingizni tejaydi
Siz uchun vaqtim yo'q
Shu kunlarda vaqtingizni qanday o'tkazyapsiz
Teshilgan g'ildirak tufayli bir soat vaqtim ketdi.
Men unga ko'p vaqt sarfladim
Buning uchun bo'sh vaqtim yo'q
Vaqtingiz tugayapti
Vaqtingizni to'g'ri rejalashtirishingiz kerak
Ping pong tennisi uchun bir oz vaqt ajrating
Bu vaqtingizga arziydimi?
Ko'p vaqtingiz qoldimi?
U vaqtincha yashayapdi
Vaqtingizdan unumli foydalanmaysiz
Kasal bo'lganimda ko'p vaqtimni yo'qotdim
Vaqtingiz uchun rahmat

Ingliz madaniyatidagi vaqt qimmatli tovar bo'lib, biz mehnat kontsepsiyasi G'arb madaniyatini rivojlantirish yulini amalga oshirish uchun foydalanamiz. (G. Lakoff, M. Johnson.1980.p.8)

O'zbek tilida aks ettirilgan metaforik konseptni ham bir ko'rib chiqsak

Bola bu baxt

1. "Bolali uy bozor bolasiz uy mozor" degan o'zbek maqoli qadimdan mavjud, buning manosi bola bor uyda shovqin suron, xursandchilik, baxt bor, bolasiz uy huvvilab yotgan mozorga o'xshaydi.

2. Bolani erkalash, u bilan o'ynash, unga ovqat pishirish, birgalashib kulishib vaqt otkazish bu baxt,

3. Bolali ayol o'zini bolalariga qanchalik kerakli ekanligini his qilishi bu juda katta baxt

4. Bola bilan parklarga, istirohat bog'lariga borish baxti,

5. Bola bilan suhbatlashish baxti

Birgina bola bu baxt gapining konsepti qanchadan qancha manosi bor, uning ichiga bilish, onalik tajribasi, madaniyat, his-tuyg'u, baxt tushunchalarini kirgizish mumkin.

Xulosa qilib aytish mumkinki, konsept juda keng qamrovli bo'lib, u ongimizdagi fikr, g'oya, bilim, his tuyg'u, aql idrok, tafakkur, dunyoqarash, madaniyat mentalitetining birliги deyish mumkin. Konsept va tushuncha o'rtasida katta farq bor, birinchisi butunlikni bildirsa, keyingisi qismni. Bunga bir mosol qilib, haqiqat va yolg'on konsepti va tushunchasini olsak, haqiqatning barcha turi: amaliy, subektiv yoki abektiv va yolg'onning barcha turi: qastdan yolg'on, oq yolg'on, yarim haqiqat, tuzilgan yolg'on, o'zini oqlash uchun yolg'on, psixologik yolg'on, bularning barchasi konsept hisoblanadi, tushuncha esa haqiqat bu to'g'rilikni, a yolg'on esa nato'g'rilikni bildiradi deb farqlasak bo'ladi. Bundan tashqari, konsept metafora bilan uzviy bog'liq va bunga quyida misollar keltirildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. А.Е. Маматов. Замонавий лингвистика: о'quv qo'llanma. —Toshkent.: "Noshir" nashriyoti, 2019. 95 bet .
2. Кубрякова Е.С., Демянков В.З., Панкратс Й.Г., Лузина Л.Г. Краткий словарь когнитивных терминов. М.: Изд-во МГУ, 1996
3. Бабушкин, А.П. Типы концептов в лексико-фразеологической семантике языка, их личностная и эмоциональная специфика: Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / А.П. Бабушкин. - Воронеж, 1998. - 41 с.
4. Арутюнова, Н.Д. Язык и мир человека / Н.Д. Арутюнова. - М.: Языки русской культуры, 1998. - 805 с.
5. Степанов, Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования / Ю.С. Степанов. - М.: Языки русской культуры, 1997.
6. Ляпин, С.Х. Концептология: к становлению подхода / С.Х. Ляпин // Концептология. Научные труды Центра концептологии. - Архангельск, 1997. - Вып.1. - С. 11
7. Колесов, В.В. Концепт культуры: образ - понятие - символ / В.В. Колесов // Вестник Санкт-Петербургского университета. - Сер.2. - 1992. - №3. - С. 30-40.
8. Пименова, М.Б. Методология концептуальных исследований / М.В. Пименова // Антология концептов / Под ред. В.И. Карасика, И.А. Стернина. - Волгоград: Парадигма, 2005. -Т.1 - С. 15-19.
9. Чернейко, Л.О. Гештальтная структура абстрактного имени / Л.О. Чернейко // Вопросы языкознания - 1995. - №4. - С. 73-83.

10. Попова, З.Д., Стернин, И.А. «Слабые места» публикаций по когнитивной лингвистике / З.Д. Попова, И.А. Стернин // Язык. Этнос.
11. Картина мира / Отв. ред. Пименова М.В. - Кемерово, 2003. - С. 16-28 (Серия «Концептуальные исследования». Вып.1).
12. Lakoff, G and Johnson, M . “Metaphors we live by” – Chicago: The university of Chicago press, 1980. p. 3-4.